

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ABDULLA JABBOR IJODINING NAMANGAN ADABIY MUHITIDAGI O‘RNI

Mirzajonova Shaxnozaxon Ne‘matjon qizi

Namangan davlat universiteti, magistr

muhaddasa.1581@gmail.com

Annotatsiya:

Maqolada Namangan adabiy muhitida Abdulla Jabbor ijodining o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Uning she‘riyati, dramaturgiyasi va mashrabshunoslikka oid izlanishlari o‘zbek adabiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Namangan adabiy muhiti, Abdulla Jabbor, she‘riyat, dramaturgiya, mashrabshunoslik.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение творчества Абдуллы Джаббора в Наманганской литературной среде. Его поэзия, драматургия и исследования в области машрабоведения оцениваются как важная часть узбекской литературы.

Ключевые слова: Наманганская литературная среда, Абдулла Джаббор, поэзия, драматургия, машрабоведение.

Annotation: The article examines the role and significance of Abdulla Jabbor’s works in the Namangan literary environment. His poetry, dramaturgy, and research on Mashrab studies are regarded as an important part of Uzbek literature.

Keywords: Namangan literary environment, Abdulla Jabbor, poetry, dramaturgy, Mashrab studies.

“Namangan qadimdan ko‘p-ko‘p iste‘dod egalari parvozigaga qanot bergan ilohiy bir makondir. Bu ko‘hna yurtida tug‘ilib ijod qilgan Mahdumi A‘zam Kosoniy, Boborahim Mashrab, Fazliy Namangoniy, Is‘hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So‘fizoda singari shoir va ma‘rifatparvarlar nomini xalqimiz hurmat bilan tilga oladi”[1.73]. Namangan adabiyoti ham xalqi singari juda qadimiy va boy tarixga ega. Bu go‘zal diyori yuqorida nomlari qayd etilgan adiblar qatorida o‘zbek adabiyoti rivojiga ulkan hissa qo‘shgan va bu an‘analarni munosib ravishda davom ettirgan

ko‘plab shoir va yozuvchilar uchun ijod beshigi bo‘lgan va bo‘lib kelmoqda. Ularning boy adabiy merosini o‘rganish, targ‘ib etish va kerakli ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish oldimizda turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

XX asr Namangan adabiy muhiti nihoyatda keng ko‘lamlidir. So‘fizoda, Chustiy, Parda Tursun, Usmon Nosir, Zafar Diyor, Turg‘un Po‘lat, Habib Sa‘dulla, Abdug‘ani Abduvaliyev kabi zabardast so‘z san‘atkorlari Namangan adabiy muhiti rivojiga katta hissa qo‘shdilar. Ular badiiy adabiyotning qissa, roman, drama, sonet, ga‘azal, muxammas, doston kabi janrlarda barakali ijod qilib, salmoqli asarlar yaratdilar. Ularining ijodiy merosi yoshlarga ona-Vatanga, yurtga cheksiz muhabbat, mehr-saxovat, vafo-sadoqat, mehnatsevarlik, rostgo‘ylik, kabi muhim fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasizdir.

XX asrning 2-yarmi va XXI asr boshidagi adabiyotimiz namoyondalari ijodini o‘rganish borasida ayrim tadqiqotlar yuzaga keldi. Namangan davlat universiteti dotsenti Alixon Xalilbekov 1995-yilda “Namangan adabiy muhiti” nomli kitobini chop ettirgan edi. 2007-yilda Namangan adabiy muhiti haqidagi qarashlarini umumlashtirib, “Namangan adabiy gulshani” tadqiqotini e‘lon qildi. Unda Namangan adabiy muhitida yetishgan ijodkorlar hayoti va faoliyatini yoritishga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan. Shuningdek, Hamidjon Homidiy va Mahmudjon Ma‘murovlar tomonidan yaratilgan “Namangan adiblari” kitobi ham mazkur adabiy muhit vakillari o‘rganishda muhim manba vazifasini bajaradi. Garchi ayrim tadqiqotlar yaratilgan bo‘lsa-da, Namangan adabiy muhitining ko‘plab vakillari ijodi o‘rganish obyekti sifatida o‘z tadqiqotchilarini kutmoqda. Jumladan, Abdulla Jabbor she‘riyati, dramatik asarlari, ulardagi uslub, badiiyat, o‘ziga xoslik yaxlit va tizimli holatda tadqiq qilinmaganligini ko‘rishimiz mumkin.

Abdulla Jabbor lirikasining mavzu ko‘lami, janr xususiyatlari, nasr va dramaturgiyadagi badiiy mahorati kabi masalalar yaxlit ilmiy muammo sifatida hali yetarlicha o‘rganilmagan. Ushbu ijodkor asarlaridagi badiiy so‘z san‘atining o‘rnini, adabiy merosining janr xususiyatlarini poetik jihatdan tahlil etish muhim masalalardandir. O‘ziga xos ovozga ega bo‘lgan Abdulla Jabbor merosining g‘oyaviy-badiiy xususiyatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adibning ijodiy faoliyati 1963-yilda boshlangan bo‘lib, ilk she‘ri “Lenin uchquni” gazetasida e‘lon qilingan. Keying yillarda ko‘plab hajviy va lirik she‘rlari, shuningdek, intermediyalari turli vaqtli matbuotda chop etilgan. 1978-yilda uning ilk sahna asari — bir pardali “Nurli yo‘l” pyesasi Abdulla Nabiyeu nomidagi yoshlar teatrida namoyish etildi. 1982-yilda Respublika ijodkor yoshlarining ikkinchi seminarida u “Xiyonat” dramasi va “Zo‘rdan zo‘r chiqsa” komediyasi bilan qatnashdi. Ushbu seminar tomonidan ma‘qullangan “Xiyonat” asari shu yili Namangan teatrida sahnalashtirildi va Namangan, Surxondaryo hamda Xorazm viloyatlarida 250 martadan ortiq tomoshabinlarga taqdim etildi. Keyinchalik “Zo‘rdan zo‘r chiqsa”, “Ko‘zgu”, “Chorraha” va “Namangan allasi” (“Alla, bolam, alla”) kabi asarlari Namangan va boshqa respublika teatrlarida muvaffaqiyatli sahnalashtirildi. “Ko‘rgoli keldim” (2000) va “Alpomishning o‘q-yoyi” (1999) dostonlari xalq eposlari asosida yaratilgan bo‘lib, milliy madaniyat va tarixni zamonaviy badiiy talqinda aks ettiradi. Bu asarlar orqali muallif xalqning azaliy qadriyatlarini, jasorat va sadoqat g‘oyalari haqida chuqur mulohaza yuritadi.

Abdulla Jabborning she‘riyati milliy ruh va insoniy tuyg‘ularni o‘zida mujassamlashtirgan. “Kulganim-kuyganim” (1998), “Seni sog‘inganim onlar” (1999) va “Botirvoyning do‘stlari” (2009) kabi to‘plamlarida u sog‘inch, do‘stlik, vatanparvarlik kabi mavzularni poetik ifoda orqali o‘quvchiga yetkazadi. Shoir Habib Sa‘dulla “Kulganim-kuyganim” kitobiga yozgan so‘zida quyidagilarni qayd etadi: **“Har bir ijodkorning asarlarida uning tabiati mujassam bo‘ladi. Abdulla Jabbor esa o‘zbek tilining nozikligi, har qanday holatdan kulgi chiqarish san‘ati, va o‘zini farishta sanaydiganlarning niyatlaridan shaytoniy illatlarni ko‘ra bilish xususiyatlarini o‘ziga xos tarzda ifoda etgan ijodkordir”**.

Shoir viloyatda badiiy adabiyotni rivojlantirish, yosh shoirlarni topib, ularni tarbiyalash sohasida ham jo‘shqin faoliyat olib bordi. Zukko va nozikta‘b bu ijodkor ko‘plab iste‘dod egalarining mehribon ustozlari edi. “Abdulla Jabbor boshliq xonadon vodiylik ko‘plab ijodkor yoshlarning o‘ziga xos “qarorgoh”iga aylangandi. Bu maskanda o‘tkaziladigan latif davra suhbatlari uncha-muncha katta tadbirlar, nazm-u navo kechalaridan a‘lo edi, desam, noto‘g‘ri bo‘lmasa kerak. Yosh qalamkashlarga

ota-onadek bo‘lib qolgan ustoz Abdulla Jabbor va Dilorom oya (shoira Dilorom Ergashova) ularning har qadamini kuzatib borish, o‘rni kelganda, rag‘batlantirib, ko‘mak berishga shay turardi.

Bir o‘tli satr eshitsu, “Oh, oh!” deya oshkora zavq tuyadigan, “yilt” etgan har iste’dod uchquniga mehri tovlanib, yondirmaguncha qo‘ymaydigan, mumtoz qo‘shiqlarni butun vujudi bilan simirib, ko‘ngli to‘lib ketsa, ko‘ziga yosh qalqadigan bu insonlarni yaxshi ko‘rgan shogirdlari sanog‘ini bilmayman. Hammasi farzandlariday bo‘lib ketgan...”

Adabiyotshunoslik sohasida Abdulla Jabbor Mustaqillik davrining muhim ilmiy-tadqiqotlarini olib bordi. U Boborahim Mashrab ijodini chuqur o‘rgangan olim sifatida tanildi. U Shoh Mashrab merosini targ‘ib qilish, nurli siymosini tiklash borasida katta ibrat ko‘rsatgan. Mashrab asarlari uchun “Mashrab asarlari uchun lug‘at va izohlar” (2009-yil) nomli lug‘at tuzib, chop ettirgan. Mashrab hayoti, ijodi va shaxsiyatiga doir izlanishlari, “Men bilgan va bilmagan Mashrab”, “Shoh Mashrabning sayqalgarlari”, “Mashrab – yuksak ma’naviyat bulog‘i” maqolalari, “Ismingiz nima, Shoh Mashrab?” (2007) kabi ilmiy-ijodiy ishlari e‘lon qilingan. Mashrabning “Kimyo” asarining nasriy bayonini tugallagan (2013-2014-yil). Bundan tashqari, N. Likoshinning “Devonai Mashrab” (2005-yil) tarjima asariga yozgan kirishso‘zini o‘zbek tiliga tarjima qilgan.

O‘tnafas shoir Rahimbobo Mashrab Namangoniy asarlariga qiziqish ortib borgani sari ularda uchraydigan hozirgi o‘quvchiga u qadar tushunarli bo‘lmagan so‘zlar lug‘atini tuzish, shaxslar, joy nomlari, voqea-hodisalar, ibratli rivoyatlarning asarlaridagi o‘rni va vazifasini, ayrim she‘riy parchalari tag zaminida yotgan inja ma‘nolarni anglashga ko‘maklashuvchi izohlar majmuiga zarurat natijasida Abdulla Jabbor 2009-yilda “Mashrab asarlari uchun lug‘at va izohlar” kitobiga tartib berdi. Kitob to‘rt mingga yaqin so‘z, birikma, she‘riy va qissalardan olingan nasriy parchalar hamda ular izohidan iborat

Kitob Mashrabning keyingi 20-25 yil ichida nashr etilgan asarlariga ilova qilingan lug‘at va izohlar asosida yaratilgan. Shuningdek, muallifning buyuk shoir

asarlarini, hayoti va ijodi haqida hikoya qiluvchi qissalar, tadqiqotlarni o‘rganish davomida olib borgan kuzatishlari, tahlillari ham kiritilgan.

Oddiy she‘rxon imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan bu to‘plam birinchi kitob deb atalgan. Chunki shoirning “Mabdai nur”, “Kimyo” va yangi topilayotgan boshqa asarlarida izohtalab o‘rinlar nihoyatda ko‘pdir. Qolaversa, muallif o‘zi anglab yetmagan, nazardan qochirgan talaygina so‘z, jumla va izohtalab she‘riy parchalar mavjudligini, ularni o‘rganish, tadqiq qilishda ilm ahli, Mashrabning bilimli, fidoyi muxlislarining ishtiroki zarurligini ta’kidlab o‘tgan.

Namangan adabiy muhiti o‘zbek adabiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning rivojida Abdulla Jabbor alohida o‘rin tutadi. Adibning she‘riy, nasriy va dramatik merosi milliy qadriyatlarni, insoniy fazilatlarni, ma’naviy barkamollikni yuksaltirishga xizmat qiladi. Shoirning Boborahim Mashrab ijodiga oid tadqiqotlari esa Namangan adabiy muhitini ilmiy asosda o‘rganishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois Abdulla Jabbor ijodini tizimli va chuqur tadqiq etish adabiyotshunoslik fanining dolzarb vazifalaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. –Toshkent: O‘zbekiston, 2017. –B.73.
2. Халилбеков А. Наманган адабий гулшани. – Наманган: “Наманган” нашриёти, 2007.
3. Хомидий Х., Маъмуров М. Наманган адиблари. – Тошкент: 2004.